

IJTIMOIIY TARMOQQA UYA SOLGAN YOVLAR

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6417980>

Mansurov Maxsudjon Maxmudjonovich

O'zbekiston Milliy Universiteti

Siyosiy fanlar bo'yicha mustaqil izlanuvchisi

Ergashev Sharafudin Shavkatovich

O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi

AKT mutaxassisi

Annotatsiya: Bugungi murakkab davrda tinchlik va xavfsizlikni ta'minlash ushbu sohaga aloqador shaxslardan tashqari, Keng jamoatchilikga tegishli ekanini barchamiz anglab yetishimiz kerakli, ijtimoiy tarmoqlarda turli saytlar tamonidan uzatilayotgan ma'lumotlarga ko'r-ko'rona ergashmasligimizni ta'minlaydi.

Kalit So'zlar: Internet (lotincha: inter – aro va net – tarmoq), "arpaNet"- birinchi yaratilgan sayt, AKRA-dasturlash, IP- internet protokoli.

Uzoq tarixdan insonlar xabar qoldirish uchun turli yo'llardan foydalangan ularga qadimgi toshdagi yozuvlardan tortib xabar yetkazuvchi elchilarga qadar misol keltirish mumkin. Lekin bunday xabarlarini qabul qilish uchun oylar, ba'zan esa yillar talab qilingan. Shuning uchun olimlar qisqa vaqt ichida xabar almashish yo'llarini qidira boshladi. Avvaliga pochta xizmati so'ngra telegraf va telefon xizmatlari ixtiro qilindi. Lekin XX asrning oxirlariga kelib Olimlar internetni ixtiro qilishi bilan hammasi o'zgardi.

Internet (lotincha: inter – aro va net – tarmoq) – standart internet protokoli (IP) orqali ma'lumot almashuvchi kompyuter tarmoqlarining butunjahon va omma uchun ochiq to'plamidir. Bu ma'lumotlarning asosiy tashuvchi protokoli TCP/IP dir. TCP/IP o'zaro bog'liq protokollar yig'indisi bo'lib, internetda ma'lumot tarqalishida asosiy o'rin egallaydi. Internet tarmog'ini minglab akademik, davlat, tijorat va xonadon tarmoqlari tashkil etadi. Internet elektron pochta, chat hamda o'zaro bog'langan sahifalar va boshqa Butunjahon o'rgimchak to'ri servislaridan tashkil topadi.

Internet – katta (global) va kichik (lokal) kompyuter tarmoqlarini o'zaro bog'lovchi butunjahon kompyuter tizimi. Unda geografik o'rni, zamon va makondan qat'iy nazar, ayrim kompyuter va mayda tarmoqlar o'zaro hamkorlikda global informatsiya infratuzilmasini tashkil etadi. Qaydnomalar tizimi bilan

"INNOVATIVE ACHIEVEMENTS IN SCIENCE 2022"

boshqariladigan barcha hosila tarmoqlar hamkorlikda iste'molchilarga ma'lumotni saqlash, e'lon qilish, jo'natish, qabul qilish, izlash va ma'lum bo'lgan barcha variantlar (matn, tovush, videotasvir, fotosurat, grafika, musiqa tarzida va b. ko'rinishlar) da axborot almashinishga imkon yaratadi.

1969 yili **AQSH HARBIY DEPARTAMENTI O'ZINING ILK "arpaNet" nomli tarmogini ishga tushurdi.** O'sha paytlarda Amerika mudofaa departamenti tashabbusi bilan kompyuterlar telefon tarmoqlariga ulana boshladi. Dastlab, bunday faoliyat takomillashtirilgan loyihalar agentligi (AKRA) tadqiqotlari doirasida olib borildi. Bu tadqiqotlar sovuq urush avj olgan davrga to'g'ri keldi. AQSH mudofaa departamenti urush bo'lib qolgan taqdirda oddiy kommunikatsiya vositalari ishdan chiqqudek bo'lsa, o'rniga yangi qo'shimcha kommunikatsiya vositalarini izlash bilan faol shug'ullandi. 60-yillar oxiri va 70-yillarda Internet tarmog'i uncha keng rivojlanmadi. Dastlabki o'n yillik xalqaro tarmoq, asosan, harbiylar va yirik olimlarning shaxsiy elektron liniyalari faoliyati doirasi bilan cheklandi.

U orqali Aqshning o'nlab ilmiy xodimlari bir-birlari bilan xabar almashish imkoniyatiga ega bo'ldilar. Ushbu dastur ilk ishtimiy tarmoq sifatida qabul qilindi. 1988-yili 20 yoshli dasturchi Yako Oikalenen Internet relay Chat nomli saytni tuzishga muvaffaq bo'ldi. Dastur avvaliga harbiy maqsadda so'ngra Ommaviy foydalanish imkoniyati paydo bo'ldi. Ushbu tarmoqda oddiy internetga ulangan insonlar bir birlari bilan xabar almashish imkoniyatiga ega bo'ldilar. 1994-yilga kelib Turli Web formli saytlar paydo bo'la boshladi. Ular yordamida insonlar turli mavzularga o'z fikrlarini bildirish imkoniyatiga ega bo'ldilar . Aynan ushbu Web formalarda ilk internet qoidalari va taqiqlovlar paydo bo'ldi. 1995-yili Amerikalik

"INNOVATIVE ACHIEVEMENTS IN SCIENCE 2022"

dasturchi Randy Conrads ozining Ommaviy Classmates. Com saytini ishga tushirdi. Ushbu saytdan istalgan inson ro'yxatdan o'tishi va undan foydalanishi mumkin edi. Sayt katta tezlikda mashhurlikka erishdi. Ko'p o'tmay uning foydalanuvchilar soni 10000 ga yetib sayt haqiqiy ma'noda ishtimoiy tarmoq tushunchasi aslida qanday bo'lishi kerakligini aniqlab berdi.

1996-yil 15-noyabr kuni maktab o'quvchilari Арик Варди, Сефи Вигисер, Яир Голдфингер va Амнон Амир lar Linux OS ishlovchi Internet Pager nomli xabar almashuv dasturini yozishga muvaffaq bo'ldilar ko'p o'tmay ushbu dastur o'z nomini ICQ ga o'zgartirdi. 2 yildan so'ng Dasturni nomalum amerika korporatsiyasi 408 million\$ evaziga sotib oldi. Hozir esa ushbu dastur Mail Group kompaniyasiga tegishli.

1999 yili Insonlarga oz kundalik bloklarini joylashga imkon beruvchi Livejournal nomli sayt tarmoqda paydo bo'ldi. Sayt Amerikalik Brat Patrik tomonidan ochilgan bo'lib, aynan, birinchi bloger tushunchasi ushbu satta paydo bo'ldi.

Chunki aynan shu yili yana bir sayt butun dunyoni egallab olishga erishdi ushbu sayt my space. Com bolib u orqali endilikda shunchaki xabar emas, balki rasm video va hatto musiqalarni yuborish va ularni shaxsiy profilga joylash imkoniyatlari paydo bo'la boshladi. Ushbu imkoniyatlar bilan sayt katta mashhurlikka erishdi. Ilk marta ishtimoiy tarmoqda haqiqiy yuladuzlarning profillari paydo bola boshladi. Bu esa saytga tashrif buyuruvchilar sonini ortishiga xizmat qildi.

Lekin uning mashxurligi uzoq davom etmadi 2004 yili Garvard universiteti talabasi Mark Sukerberk mashhur Facebook saytini ishga tushurishga muvaffaq bo'ldi. Avvaliga facebook shunchaki talabalar uchun xabar almashuv sayti bo'lishi rejalashtirilgan edi . Lekin atiga 1 oy ichida ushbu saytga 200 000 dan ortiq inson tashrif buyurdi. Shundan so'ng Mark saytning kelajagi porloq ekanligini tushundi va uni ommalashtirish ishlarini boshlab yubordi . Ayni vaqtda esa sayddan 2 mlddan ortiq inson ro'yxatdan o'tgan bo'lib u dunyodagi eng ko'p foydalanuvchisiga ega saytdir.

2006 yili Amerikalik dasturchi Jack Dorsi o'zining kichik saytini tuzib, Unga turli savollarni kirita boshladi. Tabiiyki insonlar ushbu savollarga o'z javoblarini kiritdi va Dorsining kichuk saytini mashxur twitter ishtimoiy tarmogiga aylantirdi.

Aynan shu yili Rossiyada Dasturchi Pavel Durov tomonidan Vkontakte Aleg Popkov tomoidan esa Odnoklassniki.ru saytlari ishga tushurildi. Har Ikkala sayt xam katta tezlikda mashhurlikka erishib bazi insonlar hayotining bir qismiga aylandi. Ushbu sayt insonlarni shu qadar qiziqtirib qoygandiki, saytga kirish uchun

"INNOVATIVE ACHIEVEMENTS IN SCIENCE 2022"

insonlar ommaviy telefon xarid qilar Saytda faol bo'lish uchun kechalari uyqu namaligini bilmay qolishgan edi.

2010-yili esa sanfransiskolik dasturchi Kevin sistrom insonlar oddiy matndan ko'ra rasmlarga qiziqroq degan fikrga keldi va birbn nomli kichik photo suratlar joylashtiriluvchi saytni ishga tushurdi, avvaliga sayt yaxshi natijani ko'rsatmadi. So'ngra Sstrom sayt nomini Instagram ga o'zgartirib uni faqat ilova shaklida ishlatish imkoniyatini kiritdi. Ilk marta Instagram Appstorega Keyingchalik Android uchun Play marketga joylashtirdi . Shu kundan boshlab ushbu tarmoq butkul internet foydalanuvchilarning hayotini o'zgartirib yubordi. Undagi ajoyib rasm filtrlari va k'oplab qiziqarli funksilar evaziga uning foydalanuvchilari kun sayin ortib bormoqda.

2012 yili Facebook kompaniyasi Instagramni 1 mlrd\$ evaziga sotib olishga muvaffaq bo'ldi . Ayni vaqtda Instagramga 800 mln dan ortiq foydalanuvchi mlndan ortiq fotosuratlar va videolarni har kuni yuklaydi. Shuningdek, Instagram obunachilari ko'p bo'lgan foydalanuvchulariga o'z saxifalarida turli reklama postlarini qo'yish evaziga kam bo'lmagan pullarni ishlab olish imkoniyatini beradi.

2016-yili Esa jonli muloqotni yo'qtiradigan foydalanuvchilar uchun Bigolive ilovasi ishga tushuriladi. 2016-yilga qadar hech qaysi dasturchi instagramdan qiziqarliroq sayt yoki ilovani taqdim eta olmadi.

Lekin 2016-yili bu xatoni xitoylik dasturchilarning Douyin ilovasi to'g'irladi. Ushbu ilova insonlarga o'zining fikrlarini qisqa 1daqiqalik video orqali yetkazishga imkon berardi. 1 yil o'tib ilovani yuklab olganlar soni 10 mlndan ordi. Shundan song dasturchilar ilovaning nomini Tik tokga almashtirdi.

"INNOVATIVE ACHIEVEMENTS IN SCIENCE 2022"

Ayni vaqtda 1 yilda tiktokga 1mlddan ortiq video yuklanar ekan. Ayni vaqtda esa 100 lab nomdagi ishtimoiy tarmoqlar mavjud bo'lib, ular bizga birgina habar almashish emas balki ko'p lab imkoniyatlarni beradi.

Albatta, rivojlanish va taraqqiyot yaxshi, albatta, biroq bunday rivojlanishdan o'zining g'arazli maqsadlarida foydalanib davlatlar va xalqlar o'rtasida nizolar etnik, irqiy, diniy adovatni qo'zg'ash terrorizm ekstremiz g'oyalari xizmat qiluvchi saytlar juda ko'pligi kishini tashvishga soladi. Bugungi axborot asrida ma'lumotlarni aniq va ishochligini ta'minlash, siyosiy manfaatlardan holi bo'lishligi kerak. Ayniqsa, davlatlar ichida tinchlik va xavfsizlikka tahdidlar ommaviy tartibsizliklarni keltirib chiqarishga xizmat qilmoqda. Ijtimoiy tarmoqlarga uya solib, fitna-fasodlar chiqarish uchun kunu tun faoliyat olib bormoqdalar. Ushbu saytlar asossiz ma'lumotlarni tarqatish xalqlarni o'z davlatlari hukumatiga ishonsizligi keltirib chiqarish, amaldagi hukumatni ag'darish, insoniylikka xos bo'lmagan tarbiyani targ'ib qilish, yosh bolalarni o'z joniga qasd qilish ya'ni suitsid qilishga chorlovchi guruhlarni ko'plab uchratish mumkin.

Yurtimiz tinchligi va xavfsizligi tahdid soluvchi saytlar misolida ko'rishimiz mumkin.

O'zbekiston Respublikasi Oliy sudining 2019-yil 12 martdagi hal qiluv qaroriga ko'ra internet jahon axborot tarmog'ining "najot.info" va "hizb-uzbekiston.info" veb-saytlari hamda "facebook", "youtube" va "telegram" axborot resurslari va ijtimoiy tarmoqlardagi quyidagi nomlardagi profil, kanal va sahifalari ekstremistik va terroristik deb topilgan (<https://www.minjust.uz/uz/press-center/news/96731/>).

"Абу Салоҳ дарсликлари"

"Жаннат ошиқлари"

"Шом овози"

"Тавҳид ва жиход"

"Islam Abu Khalil"

"Полвон Новкатлик"

"Соҳиб Махмудов"

"Фаррухбек Абдуллаев"

"Мамараҳимов Абдурахим Миркомилевич"

"Мухожир Полвон"

"Abu Aisha"

"Turkiston"

"Хуррият инфо"

"INNOVATIVE ACHIEVEMENTS IN SCIENCE 2022"

- "Нажот"
- "ал-Ваъй"
- "Роя"
- "Usulul fiqh"
- "Mustalahul hadis"
- "Darslardan qisqa lavhalar"
- "Fiqh ahkomlari"
- "Tavhid darsi"
- "Qiyomatdan avvalgi fitnalar"
- "Savol va javoblar"
- "Foida Mp3"
- "Foida va qoidalar"
- "Tafsir darslari"
- "Talbisu iblis darslari"
- "Islomni buzuvchi amallar darslari"
- "Nomoz va benomozga taluqli masalalar"
- "Ayollar darslari silsilasi"
- "Aqiyda darslari"
- "Silsilaviy darslar va ma'ruzalar"
- "Muhim darslar"
- "Aqiydatul vositiya"
- "Mustalahul hadis"
- "Alfatx"
- "Talabalar uchun darslar"
- "АЛЪ-ФАТҲ ТВ"
- "DA'VAT UZ"
- "HIDOYAT TV"

O'zbekiston Respublikasi oliy sudining 2020-yil 29-apreldagi hal qiluv qarorlari bilan "Telegram", "Facebook" ijtimoiy tarmoqlari hamda "Youtube" videoxostingidagi quyidagi profil, kanal va sahifalar ekstremistik va terroristik g'oyalar bilan yo'g'rilgan deb topilgan (https://www.minjust.uz/uz/interactive/terror_reestr/?ELEMENT_ID=100424).

"t/me/abduiihozufar3" (Ilmi toliblar)

"INNOVATIVE ACHIEVEMENTS IN SCIENCE 2022"

"t/m e/Z l30804008" (Shar'iy masalalar)

"t/me/abduiihuzufarrrr"

"t/me/foida2 (Фойда койдалар)

the profil named after "IxlocOrg" on Facebook

the materilas which was spread by Mukhammadiyev Sodikjon Yusupovich on You Tube on channel "IXLOC TV" under nickname "Содик Самаркандий"

O'zbekiston Respublikasi Oliy sudining 2020-yil 28-oktyabrdagi hal qiluv qarori bilan "Telegram" ijtimoiy tarmog'idagi hamda "Youtube" videoxostingidagi Abdulloh Buxoriy, Mahmud Abdulmo'min va sodiq samarqandiylarga taalluqli bo'lgan quyidagi kanallar ekstremistik va terroristik deb topilgan(https://www.minjust.uz/uz/interactive/terror_reestr/?ELEMENT_ID=101239).

"ISLOM_NEWS_UZ" (https://t.me/islom_uz)

"Ислом йўли" (https://t.me/islom_yoli)

"Ғалаба Шаббодаси" (https://t.me/galaba_shabbodasi)

"Саад Мухтор" (https://t.me/saad_muxtor1)

"Мазлумларни унутманг" (https://t.me/Mazlumlarni_unutmang)

"Абу Салоҳ қиска" (https://t.me/abusaloh_qisqaa)

"Uzr Yoq"

O'zbekiston Respublikasi Oliy sudining 2020-yil 2-dekabrdagi qaroriga ko'ra, quyida nomlari keltirilgan internet tarmog'idagi sahifalar(shuningdek, ulardagi materiallar) ekstremistik va terroristik deb topilgan va o'zbekiston respublikasi hududiga olib kirish, tayyorlash, tarqatish yoki namoyish qilish ta'qiqlangan

(https://www.minjust.uz/uz/interactive/terror_reestr/?ELEMENT_ID=101382)

"Ечим Исломда" (<https://www.youtube.com/c/ЕчимИсломда>)

"Mahmud

Abdulgomin"

(<https://www.youtube.com/c/MahmudAbdulgomin>)

the text "Итоатга ширк" on the site <https://www.ixlos.org/3998>

"Davlat

Uz"

(<https://www.youtube.com/channel/UCFayQgGtLzK41keWLPZqpXw>)

"sheriyat

olami"

(<https://www.youtube.com/channel/UCD9xMZpOY7Q9mlOLBPeQ>)

"omar

alhamed"

(https://www.youtube.com/channel/UC_FvbPcoiZdn6NJLDWQILSg)

"INNOVATIVE ACHIEVEMENTS IN SCIENCE 2022"

"Abdulloh Islamiy" on You Tube
<https://www.youtube.com/channel/UCW3uiAPRzxOfp-CLrbvLRcA>
on www.dailymotion.com site channel "Muvahhid Bek" (<https://www.dailymotion.com/IsломDini>)

https://archive.org/details/gasstation2_inbox интернет саҳифасида
ИШИДга тегишли "Мақтабатул ҳимма" нашриёти томонидан чоп этилган
Абу Мусъаб Зарковийнинг "ПОСЛАННИКИ ПОДВЕРГАЮТСЯ
ИСПЫТАНИЯМ, НО БЛАГОЙ КОНЕЦ ЗА НИМИ" номли китоби

О‘zbekiston Respublikasi Oliy Sudining 2021-yil 16-fevraldagi hal qiluv qaroriga asosan ijtimoiy tarmoqlardagi quyidagi kanal va guruhlar ekstremistik va terroristik deb topilgan

"Telegram" ijtimoiy tarmog‘ida: IJTIMOY TARMOQDAGI MANZILI

"HIZB SADOQAT UZ" => <https://t.me/hizbuz>

"Жиходий дарслар" => https://t.me/jihodiy_darslar

"Шайх Сулаймон Улвон" => https://t.me/Sulaymon_Ulvon

"ISLAM_NEWS_UZ" => https://t.me/Islam_news_uzb_2018

"SHOM SADOSI" => https://t.me/SHOM_SADOSI_UZ

"УЛАМОЛАР" => https://t.me/ULAMOLAR_2018

Khuroson lashkari => https://t.me/Khuroson_lashkari

"Abu Abdulloh Faqih (arabcha)" => https://t.me/abu_abdulloh_faqih

"Abuabdulloh_lafaqih (arabcha)" => https://t.me/abuabdulloh_alfaqih0

"Allohning ism va sifatleri" => <https://t.me/ixlosOrgIsmSifat>

"Aqidaga oid savol-javoblar" => <https://t.me/IxlosOrgAqida>

"Arab alifbosi" => <https://t.me/ArabAlifbosi>

"DARSLIKLAR" => <https://t.me/ilmiykanal>

"Hanafiy fiqhi" => <https://t.me/hanafiyfiqhi>

"Ilohiy sunnatlar" => <https://t.me/ilohiysunnatlar>

"MuhsinTV Sahifasi" => https://t.me/aqiyda_va_ahkom

"Qur`oni karim tafsiri" => <https://t.me/IxlosOrgTafsir>

"Sahihi Buxoriy sharhi" => t.me/Sahihi-BuxoriySharhi

"Tafsir_Ibni_Kasir" => https://t.me/Tafsir_Ibni_Kasir

"Usulul Fiqh" => <https://t.me/IxlosOrg-Usul>

"Акида ал-Таховия" => <https://t.me/aqiydaaltahoviya>

"Мазлум Муминнинг Ёули" => <https://t.me/mazlummuminningyuli>

"INNOVATIVE ACHIEVEMENTS IN SCIENCE 2022"

"Рамазон суҳбатлари 1436-1437" => <https://t.me/ramazon-suhbatlari>

"Саломат қалб" => <https://t.me/salomatqalbb>

"Таувҳид" => <https://t.me/tavhid Yusufdavron>

"Турли мавзулар" => <https://t.me/ArabAlifbosi>

"Ўзбекча PDF китоблар" => https://t.me/kitoblar_PDF1

"Усулул фикх" => https://t.me/abdulloh_alfaqqih

"Шариат Мақсадлари" => <https://t.me/shariatmaqadlari>

"Odnoklassniki" ijtimoiy tarmog'ida:

"Жаннатга ошиқлар бизга қўшилиниг" => ok.ru/group/57494307471566

"Muslim va Muslimalar Faqat Ollah yolida" =>
ok.ru/group/56757777858592

"UMMATLAR" => ok.ru/group/58138408648752

"Uyg'on ummat ahli" => ok.ru/group/54036647182496

"Оллоҳга ошиқ қалблар" => ok.ru/group/55735863935000

"JaNNaTGa oShiQLaR" => ok.ru/group/54320637477085

"YECHIM ISLOMDA.uz" => ok.ru/group/60163977707565

"SAVOL VA JAVOBLAR" => ok.ru/group/51973040111765

"Iчмонли QalvlayaGa" => ok.ru/group/55285389852815

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY SUDINING 2021-YIL 16-
FEVRALDAGI HAL QILUV QARORIGA ASOSAN IJTIMOIIY
TARMOQLARDAGI QUYIDAGI KANAL VA GURUHLAR
EKSTREMISTIK VA TERRORISTIK DEB TOPILGAN.**

"Telegram" ijtimoiy tarmog'ida:

"Жиходий дарслар" => https://t.me/jihodiy_darslar

"Муҷоҳидлар сафи/Mujohidlar safi" => <https://t.me/Mujohidlarga>

"ИСТОРИИ ИСЛАМА" => <https://t.me/storislaf>

"Mutafakkir" => <https://t.me/mutafakkir>

"Шарх Акыда Тахавия" => <https://t.me/taxaviya>

"Uzbekcha nashida" => <https://t.me/Uzbekchanashidalar1>

"Jundulloh jihodiy nashidalar" => https://t.me/Jundulloh_nasheed

"Яхъё Туркистоний Дарсликлар тўплами" =>
https://t.me/Yahyo_Turkistoniy

"Yahyo Turkistoniy" => https://t.me/Yahyo_ustoz

"INNOVATIVE ACHIEVEMENTS IN SCIENCE 2022"

"Abduabdulloh Andijoniy" => https://t.me/abdulboqiy_andijoniy

O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY SUDINING 2021-YIL 9-MARTAGI HAL QILUV QARORIGA ASOSAN IJTIMOYIY TARMOQLARDAGI QUYIDAGI KANAL VA GURUHLAR EKSTREMISTIK VA TERRORISTIK DEB TOPILGAN.

"Telegram" ijtimoiy tarmog‘ida:

"ISTINA ISLAM GROUP" => https://t.me/istina_islam_Group

"VOLIDAM_ilindim" => https://t.me/volidam_ilindim

"Jannatga oshiqlar" => https://t.me/musulmonlarmiz_gruppasi

O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY SUDINING 2021-YIL 25-MARTAGI HAL QILUV QARORIGA ASOSAN IJTIMOYIY TARMOQLARDAGI QUYIDAGI KANAL VA GURUHLAR EKSTREMISTIK VA TERRORISTIK DEB TOPILGAN.

"Telegram" ijtimoiy tarmog‘ida:

"02 Устоз Яхъё Туркистоний дарсликлари" =>
<https://t.me/yahyoturkiston>

"AL-HIJRATSTUDIYASI" => https://t.me/Al_Hijrat_studiyasi

"Yaxyo Turkistoniy Muxlislaridan" => https://t.me/ISLOM_OLiy

"Instagram" ijtimoiy tarmog‘ida:

"Jannatoshiqlari" => www.instagram.com/jannatoshiqlari

"uz_mujahid" => www.instagram.com/uz_mujahid/

"ansoriy" => www.instagram.com/ansoransoriy/

"Shayx sodiq samarqandiy" =>
www.instagram.com/ansoriy/Shayxsodiq_samarqandiy

"umar_Ibn_hattob" => www.instagram.com/umar_Ibn_hattob

"sahobalar fazilati" => www.instagram.com/sahobalar_fazilati/?hl=ru

O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY SUDINING 2021-YIL 25-MARTAGI HAL QILUV QARORIGA ASOSAN IJTIMOYIY TARMOQLARDAGI QUYIDAGI KANAL VA GURUHLAR EKSTREMISTIK VA TERRORISTIK DEB TOPILGAN.

"INNOVATIVE ACHIEVEMENTS IN SCIENCE 2022"

"Telegram" ijtimoiy tarmog'ida:

"Qur`oni Karim tafsiri" => <https://t.me/Tafsirlar>

"Qisqa iqtiboslar" => <https://t.me/qisqalar>

"Kun foydasi sharhi Mp3" => <https://t.me/foidamp1>

"Nusrat va tamkin asoslari" => <https://t.me/At-tamkin>

"Zaytun shajarasi" => <https://t.me/zufar>

O'zbekiston Respublikasi Oliy sudining 2021-yil 24-dekabrda qiluv qaroriga asosan ijtimoiy tarmoqlardagi quyidagi kanal(guruh, material)lar ekstremistik va terroristik deb topilgan hamda O'zbekiston Respublikasi hududiga olib kirish, tarqatish, tayyorlash yoki namoyish etish taqiqlangan

"Telegram" ijtimoiy tarmog'ida:

Abdulloh Zuffarning "Demokratiya bu shirk" kanali=>https://t.me/demokratik_kufr

"Qalb tubidagi fikrlar" =>https://t.me/fikrlar_sarii

"Abdulloh zufar tavhid" =>https://t.me/Tavhid_davati11

"Islom jihad ittixodi" terroristik tashkiloti yetakchilaridan biri Abu Xolidning "G'uroba" kanali=>https://t.me/gurob_a

"Alloh yo'lida" kanali=>https://t.me/Alloh_Islom_Jihad

"O'zbekiston islomiy harakati" terroristik tashkiloti a'zosi Assadulloh Urganchiyning "Asadulloh Urganchiy Nashidalar kanali" kanali=>https://t.me/Assadulloh_Urganchiy

"Tavhid va jihad katibasi" terroristik tashkiloti yetakchilaridan biri Abu Salohning "Mujohid" kanali=>https://t.me/Abu_Saloh_Hafizahulloh

"Tavhid va jihad katibasi" terroristik tashkiloti targ'ibotchisi Ahliddin Novqatiyning "Jihad Media" kanali=>https://t.me/jixod_media

"Instagram" ijtimoiy tarmog'ida:

"Tavhid va jihad katibasi" terroristik tashkiloti yetakchilaridan biri Abu Salohning "Muhojir_mujahid" profili=>https://www.instagram.com/muhojir_muhjahhid_efir

"Tavhid va jihad katibasi" terroristik tashkiloti yetakchilaridan biri Abu Salohning "Alhamdulillah_sasasasa" profili =>https://www.instagram.com/muhojir_ali_

"INNOVATIVE ACHIEVEMENTS IN SCIENCE 2022"

Abu Muoviyaning "muhojir_mujahid" profili=>
https://www.instagram.com/umar_qannos

"Facebook" ijtimoiy tarmog'ida:

Rashod va Rafiq Kamolovlarning "Ali Musulmanin" profilidagi videolari=><https://www.facebook.com/ali.musulmanin/videos/977785066309270> <https://www.facebook.com/ali.musulmanin/videos/470787320342383>

"Tavhid va jihad katibasi" terroristik tashkiloti yetakchilaridan biri Abu Salohning "Ali Musulmanin" profilidagi videosi=><https://www.facebook.com/islom.uz.12/videos/117904442711195>

"Anton Lvo" profilida "Xizbut tahrir" terroristik tashkilotning "Al-Voqea" media guruhi tomonidan tayyorlangan video=><https://www.facebook.com/100044907491531/videos/299855841521330>

0

Muhammad Malkoniyning "Shumbola Shmbola" profilidagi videosi=><https://www.facebook.com/shumbola.shmbola/videos/147152310108749>

"Amr ibn Os (Abu Fotima)" profilida "Xizbut tahrir" terroristik tashkilotning "Al-Voqea" media guruhi tomonidan tayyorlangan Assom Umayraning videosi =><https://www.facebook.com/abufotima7/videos/710608726433884>

"O'zbekiston islomiy harakati" terroristik tashkiloti yetakchilaridan Muhammad Tohir Foruq (Tohir Yo'ldoshev)ning "Abdurahmon Toshkandiy" profilidagi videosi=><https://www.facebook.com/abdurahmon.toshkandiy/videos/826977111190054>

Abdulloh Buhoriyning "Uvays Tohtaev" profilidagi videosi=><https://www.facebook.com/alimardon.tohtayev/videos/304523060906771>

"G'ulom Izidan" profilida Saad Muxtorning videosi =><https://www.facebook.com/100069568415093/videos/367373378437544>

Yuqorida ko'rsatilgan saytlar O'zbekiston Respublikasi konstitutsiyon tuzimiga hududiy yaxlitligiga qarshi qaratilgan bo'lib, bunday ijtimoiy tarmoqlarda ehtiyot bo'lish bilan bir qatorda, tinchlik deb atalmish aziz ne'mat uchun barchamiz mas'ul ekanligimizni unutmashimiz kerak. Zero, yurt tinchligi va xavfsizligini ta'minlash barchamizni sharafli burchimizdir.

"INNOVATIVE ACHIEVEMENTS IN SCIENCE 2022"

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. O'zbekiston Respublikasi Oliy sudi qarorlari.
2. Huquqiy yetuklik - barkamollikka eltadi" Ozbekiston Respublikasi Adliya vazirligi.-T.: Adolat 2011, 7-b
3. U.Tajixanov, A,Saidov. Huquqiy madaniyat nazariyasi 1-tom.- Toshkent. 1998, 11-b
4. Ю.А.Дмитриев.Правосознание и правовая культураю / Теория государства и права.Под.ред.Пиголкина. - Москва:Юрайт - Издат, 2006.- С. 547
5. <https://tergov.uz/uz/menu/postanovlenija-plenuma-verhovnogo-suda>
6. <https://zen.yandex.ru/media/id/5ce04161b3217a00b388614a/ijtimoiy-tarmoqlar-tarixi>
7. [Internet - Vikipediya](#)